

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jl. Raya Soreang KM. 17 Telp. 022-85871428 Soreang 40911
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

Soreang, 14 Mei 2025

Nomor : 556/75/Bid.PEK
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Survey

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Vena Andriawan
Perusahaan : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung
Alamat : Jl. Raya Soreang KM. 17 Telp. 022-85871428 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Adila Kartami Putri
NIM : 2702371672
Jurusan : Sistem Informasi

Nama : Auralia Natasha Salsabilla
NIM : 2702381755
Jurusan : Sistem Informasi

Nama : Muhammad Habib Ubaidillah
NIM : 2702377096
Jurusan : Sistem Informasi

Benar telah melakukan Survei Skripsi pada Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif, sejak tanggal 16 Januari 2025 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung dengan judul "RANCANG BANGUN *WEBSITE* PARIWISATA KAWASAN BANDUNG SELATAN DI KABUPATEN BANDUNG" sebagai syarat untuk kelulusan Skripsi pada Jurusan Sistem Informasi di Universitas Bina Nusantara.

Demikianlah surat pemberitahuan ini agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**a.n KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
KEPALA BIDANG PEMASARAN DAN
EKONOMI KREATIF**

VENA ANDRIAWAN S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 197506011996021001